

KREATIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING ART-DIZAYNGA OID BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Doniyorova Shahnoza Erkinovna ,

JDPU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Talabalarning kreativ yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning art - dizaynga oid bilimlarini rivojlantirishda pedagogik-psixologik xususiyatlari yoritilgan. Bo‘lajak o‘qituvchining faoliyati kreativlik, ijodkorlik, faollik asosida qurilishi lozim. Bo‘lajak dizayner-pedagoglar kreativ fikrlash layoqatiga ega bo‘lishlari kerak.

Kalit so‘zlar: Art-dizayn,bo‘lajak dizayner pedagoglar,ijod qilish , pedagogik dizayn, ijodiy-kreativ, kreativlik, dizayn kursi, motivatsiya, kompetensiya, konstruksiyalash,eruditsiya.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ДИЗАЙНЕРСКИХ ЗНАНИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА

Дониерова Шахноза Эркиновна,

соискатель ЖДПУ

Аннотация: Выделены педагогико-психологические особенности в формировании у будущих учителей знаний об художественном дизайне на основе творческого подхода учащихся. Деятельность будущего учителя должна строиться на основе творчества, творчества, активности. Будущие дизайнеры-педагоги должны обладать способностью мыслить творчески.

Ключевые слова: Арт-дизайн, будущий дизайнер-педагогаи, творчество, педагогический дизайн, креативно-творческое, креативность, дизайнерский ход, мотивация, компетентность, построение, эрудиция.

PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF ART-DESIGN KNOWLEDGE OF FUTURE TEACHERS BASED ON A CREATIVE APPROACH

Doniyorova Shahnoza Erkinovna,

JSPU independent researcher

Annotation: Pedagogical psychological features in the development of future teachers' knowledge of art design based on the creative approach of students are highlighted. The activity of the future teacher should be built on the basis of creativity, creativity, and activity. Future designer-pedagogues should have the ability to think creatively.

Keywords: Art-design, future designer-pedagogues, creation, pedagogical design, creative-creative, creativity, design course, motivation, competence, construction, erudition.

Kirish. Pedagoglar tayyorlashning zamonaviy tizimi birinchi navbatda jamiyatning ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda o'qituvchi faoliyatining barcha jihatlarini muntazam rivojlantirish va kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirishga talabalarni tayyorlash ularda izlanuvchanlik sifatlarini tarkib toptirish davlat va jamiyatning ustuvor maqsadiga aylangan. Uning asosini shaxsni madaniy-ahloqiy jihatdan rivojlantirish tashkil etadi. Dizayner-pedagoglarni tayyorlash jarayonida barcha yondashuvlar o'z ifodasini topishi kerak. Bunda kreativ yondashuv ustuvorlik qilishi lozim. Bo'lajak o'qituvchining faoliyati kreativlik, tabiiylik, ijodkorlik, betakrorlik asosida qurilishi lozim. Dizaynerlik faoliyati esa yuqori darajada rivojlangan kreativlikni taqozo etadi.

Chunki mazkur faoliyat o‘ziga xos tarzda yaratilgan ob’ektlarning betakrorrligini ta’minlashga yo‘naltiriladi.

Bugungi islohotlar pedagoglik kasbiga qo‘yilgan talablarning o‘zgarganligi ko‘rsatmoqda. Pedagoglik kasbining mazmun-mohiyati va yakuniy natijasi shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim jarayonini samarali tashkil etishga qaratilishi talab qilinmoqda. Natijada dizayner-pedagoglarning kasbiy faoliyatiga qo‘yilgan talablar va mazkur faoliyatning tavsifi ham o‘zgarimoqda. Pedagoglar birinchi navbatda ijtimoiy buyurtmadan kelib chiqqan holda yosh avlodni hayotga tayyorlashdek muhim vazifani bajaradilar. Dizayner-pedagoglarning kreativligi tanish vaziyatlarga yangi muammolarni olib kirish hamda uning yechimlarini ta’minlash usullarini izlashni taqozo etadi. Shu bilan bir qatorda kasbiy-pedagogik faoliyatning ma’lum usullarini yangilari bilan uyg‘unlashtirish, ularni mazmun jihatdan boyitishni ham talab qiladi.

Bugungi kunda kasbiy faoliyatning turli sohalarida bo‘lajak mutaxassislarning qo‘shimcha kompetensiyalar bilan qurollantirish nazarda tutilmoqda. Ma’lumki texnologiya fani o‘qituvchilari qo‘shimcha tarzda dizaynerlik ixtisosligini ham egallaydilar. Shuning uchun ham ularda kreativlikni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Dizayner-pedagoglarning faoliyati esa ko‘p yo‘nalishli faoliyat hisoblanadi. shuning uchun ham bo‘lajak texnologiya o‘qituvchilari o‘zaro munosabatning bir qancha yo‘nalishlarida o‘zlarini namoyon eta oladilar. Masalan:

- inson – badiiy obraz;
- inson – belgilar tizimi;
- inson – texnika tarzida namoyon bo‘ladilar.

Texnologiya o‘qituvchilarini qo‘shimcha tarzda dizaynerlik faoliyatiga tayyorlashning o‘ziga xosligi o‘quv jarayoniga o‘ziga xos tarzda ta’sir ko‘rsatadi. bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy layoqatlari bilan bir qatorda nostandart vaziyatlarga yechim topish ko‘nikmalari ham muhim ahamiyatga ega. Bu esa bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash jarayonining ijodkorlikka yo‘naltirishga

xizmat qiladigan maqsad va vositalarini aniqlash vazifasini ehtiyojini kuchaytirmoqda. Bo'lajak o'qituvchi o'z sohasidagi tayyorgarlik darajasidan qat'iy nazar ijodiy faoliyat bilan shug'ullanishi talab qilinadi. Yuqorida aytilgan fikrlardan kelib chiqqan holda shuni ta'kidlash kerakki reproduktiv xarakterdagi kasbiy tayyorlash jarayonini ijodiy faollikka undovchi mahsuldor pedagogik jarayon bilan almashtirish zaruriyati kuchaymoqda.

O'qituvchi o'zining ijodkorligi bilan o'quvchilarga ta'sir ko'rsatishi lozim. Shuning uchun bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining kreativligini rivojlantirish oliy pedagogik ta'lim jarayonining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. bo'lajak dizayner-pedagoglar kreativ fikrlash layoqatiga ega bo'lishlari kerak. Chunki ular yangi narsa va buyumlarni, jihozlarni yaratadilar. Yangi shakllarni ijod qiladilar va betakoror ko'rinishdagi ijod namunalarini taqdim qilishga intiladilar. A.B.Gofmanning ta'biricha: "Mahsulotlarning ommaviyligi va standartlashtirilganligiga qaramasdan ularning dizaynida betakrorlik namoyon bo'lishi lozim. Bu ijodning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. muayyan ijod namunalarida betakrorlik, o'ziga xoslikning namoyon bo'lishi muhim ahamiyatga ega".

Xulosa. Bugungi kunga kelib bir qator muayyan dizayn tur va yo'nalishlari mavjud. Bu dizaynlarning aksariyati ijodiy faoliyat sifatida talqin etiladi. Bu narsa va buyumlarning estetik jihozlanishiga yo'naltirilgan faoliyatdir. Shuning uchun ham bo'lajak dizayner-pedagogning mazkur maqsadga yo'naltirgan faoliyati ijodiy faoliyat sifatida talqin etiladi. Chunki bo'lajak dizayner-pedagogining kreativligi uning ijodiy faoliyatida yaqqol namoyon bo'ladi. dizaynerlik faoliyati atrof-muhitni o'zgartirishga yo'naltirilganligi bilan xarakterlidir. Shuning uchun ham bo'lajak dizayner-pedagoglar nostandart, kreativ fikrlash tarziga ega bo'lishlari talab qilinadi. Ular yangi, betakror g'oyalarni o'ylab topadilar. Eski modellarni esa qisman yangilashga ba'zan esa mutloqo yangi ko'rinishni yaratishga muvaffaq bo'ladilar. Shuning uchun ham bo'lajak dizayner-pedagoglar uchun kreativlik juda muhim hisoblanadi.

Dizayner-pedagoglar o'z faoliyati davomida ergonomikaga oid bilmilardan ham bevosita foydalanadilar. Noodatiy buyumlarni konstruksiyalash dizayner-pedagoglardan ko'proq kreativ yondashuv va e'tiborni talab qiladi. Bu esa narsa va buyumlar, va ularning o'ziga xos jihatlari bilan noodatiy uyg'unlashuvini amalga oshirishni taqozo etadi. Buning uchun bo'lajak pedagog shaxsida bir qator sifatlarning mavjud bo'lishi talab qilinadi, ular keng ko'lamli tafakkur, ijodiy yondashuv, eruditsiyaga ega bo'lish kabilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Андреев В.И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития – Казань: КГУ, 2003. – 608 с.
2. Nishonova Z. Mustaqil fikr rivojlanganligining psixologik mezonlari // "Xalq ta'limi" j. – T. 2001. - №1.- B.34-37.
3. Анисимов В.П., Сметанина А.Ю. Арт-педагогическое сопровождение духовно-нравственного развития личности. – Тверь, 2008. –280 с
4. Шарипов Ш.С. Педагогические условиях формирования изобразительского творчества студентов (На примере факультетов Труда и профессионального образования): автореферат дис.... кандидата педагогических наук: 13.00.01. - Ташкент, 2000. - 20 с.
5. Nishonaliev.U.N, Tolipov.O'.Q, Sharipov.Sh.S Kasbiy ta'lim pedagogikasi. O'quv qo'llanma. – T.: TDPU, 2007. – 374 b